

ERTA YOSHDAGI BOLALARDA KASALXONADAN TASHQARI ZOTILJAM KASALLIGIDA KOMPLEKS DAVOLASHDA ANTIKOAGULYASION DAVOLASH SAMARADORLIGI

¹Yusupova Umida Ulug‘bekovna., ²Djumaniyozova Gulsara Mailiyevna

Pediatric and neonatology department Tashkent medical academy Urganch branch

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048871>

Maqsadi: noqulay ekologik muhit omillarining yosh bolalardagi o‘tkir zotiljam kasalligini davolash-profilaktika tadbirlari o‘tkazilishining xususiyatlari.

Material va usullar: 1yoshdan 3 yoshgacha bo‘lgan pulmonologiya bo‘limiga yotqizilgan 165 nafar bola kompleks tekshiruvdan o‘tkazilganda olingan ma‘lumotlar, ulardan Orol dengizi mintaqasida (Xorazm viloyati hududida) doimiy yashovchi 120 nafar bola va Toshkent shahrida yashovchi shifoxonadan tashqari zotiljam (taqqoslash guruhi) kasalligi bilan og‘rigan 45 nafar bola kiritilgan.

Natijalari: Ekologik jihatdan noqulay sharoitda yashovchi tekshirilgan bolalar orasida shifoxonadan tashqari zotiljamning asoratlangan shakllarining uchrash chastotasi deyarli 2 marta yuqori ekanligi qayd etildi (37,8 % ga nisbatan 80,0%; $R < 0,05$). Tadqiqotning keyingi bosqichida biz tomondan davolash va profilaktika tadbirlarini ishlab chiqish maqsadida zotiljam kasalligining kechishiga bog‘liq ravishda gemostaz holati baholandi.

Kalit so‘zlari: gemostaz, o‘tkir zotiljam, ekologiya, bola

Objective: features of the treatment of acute pneumonia in young children of unfavorable environmental factors-the conduct of preventive measures.

Material and methods: 165 children admitted to the Department of Pulmonology from 1 to 3 years old received information when conducting a complex examination, of which 120 children living permanently in the Aral Sea region (in the territory of the Khorezm region) and 45 children suffering from zotiljam (comparison group) in addition to the hospital living in the city of Tashkent were included.

Results: Among examined children living in environmentally unfavorable conditions, it was noted that the frequency of occurrence of uncomplicated forms of out-of-hospital pneumonia is almost 2 times higher (80.0% compared to 37.8%; $R < 0.05$). At the next stage of the study, in order to develop treatment and preventive measures on our part, the condition of hemostasis was assessed, depending on the course of the disease of pneumonia.

Keywords: hemostasis, acute pneumonia, ecology, child

Аннотация

Цель: Особенности проведения лечебно-профилактических мероприятий при острой пневмонии у детей раннего возраста неблагоприятных факторов экологической среды.

Материал и методы: Данные, полученные при комплексном обследовании 165 детей, поступивших в пульмонологическое отделение в возрасте от 1 до 3 лет, включали 120 детей, постоянно проживающих в районе Аральского моря (на территории Хорезмской области), и 45 детей с внебольничной пневмонией (группа сравнения), проживающих в городе Ташкенте.

Результат: Среди обследованных детей, живущих в экологически неблагоприятных условиях, отмечена почти в 2 раза более высокая частота встреч осложненных форм

внебольничной пневмонии (80,0% против 37,8%; $R < 0,05$). На следующем этапе исследования с нашей стороны оценивали состояние гемостаза в зависимости от течения пневмонии с целью разработки лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: гемостаз, детей. экология, остры пневмонии

Muammoning dolzarbligi Inson sog'lig'ining poydevori erta bolalik davrida yaratiladi. Bola hayotining birinchi yili bu davrning asosini belgilovchi qismi bo'lib, unda organizmning biologik bosqichdan ijtimoiy-biologik rivojlanish bosqichiga o'tishining murakkab jarayoni amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan, aynan shu davrda bolaning salomatligini mustahkamlashga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Bemor ahvolining og'irligini belgilovchi patologik holatlarni erta davolash DVS sindromi profilaktikasining asosini tashkil etadi. DVS sindromi profilaktikasida to'qimalarning perfuziyasini tezda tiklash, qonning reologik xususiyatlarini va uning kislorod tashish funksiyasini yaxshilashga alohida ahamiyat beriladi.

erta yoshdagi bolalarda zotiljam kasalligida umumiy intoksikatsiya klinik simptomlari bilan bir qatorda o'pka ventilyasion funksiyasi, o'pkada alveolararo membrana orqali kislorod va karbonat anhidrid diffuziyasi va perfuziyasi jarayonlarining buzilishi ko'rinishida nafas etishmovchiligi yaqqolligi kabi pnevmonik jarayonning o'pkaga tegishli, gomeostazning turli bo'g'inlarida qonning gaz tarkibi, suv-elektrolit muvozanati hamda koagulyasion-antikoagulyasion tizimining turli darajadagi o'zgarishlari kabi o'pkadan tashqari ko'rinishlari kuzatiladi [14,15, 11,].

Qon ivishi buzilishi bilan kechuvchi zotiljam kasalligida infuzion terapiya o'tkazishning qator asosiy maqsadlari: gemostaz buzilishi korreksiyasi, birinchi navbatda qonning antitrombotik potensialini qo'llab-quvvatlovchi plazminogen va uning faollashtiruvchilari, fiziologik antiagregantlar va qon ivish jarayonini me'yorlashtiruvchi, plazmaning proteazaga qarshi faolligi komponentlarini qayta tiklash; aylanib yurgan suyuqlik hajmini o'rnini to'ldirish, markaziy venoz bosimni tiklash, eritrotsitlar va trombotsitlar kabi qon hujayralarini o'rnini to'ldirish kabi maqsadlari mavjud.

Bola hayotining birinchi yarim yilida gemostaz holati yashash sharoitlarining o'zgarishiga mos ravishda o'zgarib boradi va olti oyga kelib etuk organizm statusiga ega bo'ladi. Erta yoshdagi bolalarda gemostaz tizimi kattalarnikidan farq qiladi, shuningdek bu yoshda gemostaz buzilishining o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Shunday qilib, erta yoshdagi bolalarda og'ir va o'ta og'ir zotiljam kasalligi gemostaz bo'g'inlarini giperkoagulyasiya va gipokoagulyasiya ko'rinishidan to gemorragik sindromgacha buzilishiga olib keladi. Undan tashqari, ushbu toifadagi bemorlarda korreksiyalovchi terapiyaning ba'zi jihatlari ishlab chiqilmagan

Ishning maqsadi: noqulay ekologik muhit omillarining yosh bolalardagi o'tkir zotiljam kasalligini davolash-profilaktika tadbirlari o'tkazilishining xususiyatlari.

Material va usullar: 1yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan pulmonologiya bo'limiga yotqizilgan 165 nafar bola kompleks tekshiruvdan o'tkazilganda olingan ma'lumotlar, ulardan Orol dengizi mintaqasida (Xorazm viloyati hududida) doimiy yashovchi 120 nafar bola va Toshkent shahrida yashovchi shifoxonadan tashqari zotiljam (taqqoslash guruhi) kasalligi bilan og'irigan 45 nafar bola kiritilgan.

Tadqiqot predmeti sifatida immunologik, biokimyoviy va koagulagramma tekshiruvi uchun qon va qon zardobi olindi.

Tadqiqot usullari. Klinik, funksional, biokimyoviy, immunologik, koagulogramma, klinik-rentgenologik, UTT va statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari: Ekologik jihatdan noqulay sharoitda yashovchi tekshirilgan bolalar orasida shifoxonadan tashqari zotiljamning asoratlangan shakllarining uchrash chastotasi deyarli 2 marta yuqori ekanligi qayd etildi (37,8 % ga nisbatan 80,0%; $R < 0,05$). Tadqiqotning keyingi bosqichida biz tomondan davolash va profilaktika tadbirlarini ishlab chiqish maqsadida zotiljam kasalligining kechishiga bog‘liq ravishda gemostaz holati baholandi.

Shifoxonadan tashqari zotiljam kasalligining avj olish davrida biz tomondan gemostazni o‘rganish jarayonida asosiy guruh 96 nafar bolaning 58 tasida va taqqoslash guruhi (45 bolalar) dan 17 nafarida (37,8%) trombotsitlar soni ortishi ($256,2 \pm 8,5 \times 10^9/l$), 27,1% (asosiy guruhdagi 26 nafar va taqqoslash guruhidagi 7 nafar bolada) holatda esa gipertrombotsitoz belgilari qayd etildi ($404,38 \pm 25,5 \times 10^9/l$), bu holatni biz trombofilik holat deb baholadik. In‘eksiya paytida ignaning tromblanishi va qonning tahlil uchun olingan zaxoti yoki konservant bilan olinganidan keyin probirkada ivib qolishi bu taxmini tasdiqlaydi.

Biroq, bu asosiy guruh bolalarning 44,4% (96 nafar bolaning 40 tasida) qismida trombofilik holat DVS sindromining II iste‘mol koagulopatiya fazasi belgilari bilan gipokoagulyasiya bosqichiga o‘tishi kuzatildi, bu holat fibrinogen ($1,52 \pm 0,16$ g/l) va trombotsitlar ($123,9 \pm 8,5$) miqdorlarining kamayishi, PTV ning pasayishi ($12,5 \pm 1,2$ sek) bilan tasdiqlanadi.

Yuqoridagi o‘zgarishlarning ta’siri mikrokoagulogramma natijalarida o‘z aksini topdi, bundan esa noqulay sharoitda yashovchi asoratli zotiljam kasalligiga uchragan 17 nafar bolada kasallikning avj olish davrida aniqlangan gipokoagulyasiya holati dalolat beradi.

Asoratlangan O‘ZK bo‘lgan erta yoshdagi bolalarda gemokoagulyasiyaning buzilishi gemostazning qon ivishi va ivishga qarshi omillarini sintez qilishda ishtirok etadigan gepatotsitlar funksiyasining o‘zgarishi bilan bog‘liq.

Tadqiqot davomida noqulay ekologik mintaqada yashovchi asoratlangan o‘tkir zotiljam bo‘lgan 56,2% (90 dan 54 nafarida) bolada gepatomegaliya qayd etildi. Shu bilan birga, biz tomondan bu toifadagi bolalarda jigardagi funksional buzilishlardan dalolat beruvchi ferment statusida patologik o‘zgarishlar mavjudligi aniqlandi, xususan qondagi AsT miqdori o‘rtacha– $0,61 \pm 0,02$ mkmol/l, ALT esa – $1,32 \pm 0,05$ mkmol/l ni tashkil etdi.

Xulosa

Shunday qilib, erta yoshdagi bolalarda o‘tkir o‘tkir zotiljam kasalligining o‘tkir fazasida qon ivishining sezilarli darajada oshishi kuzatiladi, bu esa muayyan sharoitlarda DVS sindromi va gipokoagulyasiyaga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaev R.B., Dushanov SH.B., Matkarimova D.S., Musaev M.R., Xamidova G.S., Abdullaev I.R. Aralskiy krizis: problem ekologicheskoy kultur i zdorovya. — Urgench, 2012. — 116 s.
2. Aznabaeva L.F. Immunologicheskie osobennosti bolnx s tyajeloy formoy vnebolnichnoy pnevmonii i ix prognosticheskaya znachimost / L.F. Aznabaeva, V.I. Nikulicheva, L.S. Kozыreva // Sitokiny i vospalenie. - 2013. - Tom 9, № 2.- S. 52-56.
3. Alibaeva K.M., Berdiyaroova H.A., Muxamedjanova N.K., Maymakova A.M., Nuraxova A.D. Analiz kolichestvennogo opredeleniya urovnya S-reaktivnogo belka i prokalsitonina u patsientov s infeksionnoy patologiyey//Vestnik Almatinskogo gosudarstvennogo instituta usovershenstvovaniya vrachey.-2015.-Vip.2, Tom 3(120).-S.257-262.
4. Andreev A.A., Suxochev E.N. Lokalny gemostaz posle endovaskulyarnx vmeshatelstv.//Molodejny innovatsionny vestnik. 2017. T. 6. № 1. S. 168-169.

5. Bakradze M.D., Gadliya D.D., Rogova O.A., Xoxlova T.A., Tatochenko V.K. O problemax diagnostiki i lecheniya pnevmoniy u detey //Pediatricheskaya farmakologiya.-2015.- Tom 12.- № 3.-S.354-359.
6. Baleva L.S., Sipyagina A.E. Ekologicheskaya pediatriya - aktualnaya problema sovremennosti. Ros vestn perinatol i pediater 2020; 65:(6):6-11.
7. Barskaya M.A., Terexina M.I., Kuzmin A.I. Differensirovanny podxod v taktike lecheniya legochnoplevralnx form detsruktivnx pnevmoniy u detey.// Mejdunarodny jurnal prikladnx i fundamentalnx issledovaniy. 2015. № 12-6. S. 1042–1045;
8. Bobomuratov T.A. Izuchenie sistemы gemostaza i otsenka effektivnosti limfotropnoy antikoagulyantnoy terapii u detey rannego vozrasta pri ostrx pnevmoniyax. Limfologiya. Andijan. 2000; 1-2: 9-13.
9. Bondarenko. V. A. Vliyanie ekologicheski neblagopriyatnx faktorov na rasprostranennostyu strukturu i osobnosti techeniya nefropatij u detey. Avtoreferat., diss k.m.n.- g. Stavropolya, 2016-S14-15.
10. Busoedov A.V. Vliyanie sinteticheskogo peptida pri ojogax u krus na gemostaz v mikrokoagulyasionnom teste.//V sbornike: Materialы IV s’ezda anesteziologov-reanimatologov Zabaykalya sbornik nauchnx trudov. FGBOU VO "CHitinskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya". 2017. S. 14-17.
11. Vasileva E.I., SHEvsov D.A., Mizernitskiy YU.L. Zabolevaemost i klinicheskaya xarakteristika pnevmoniy u detey // materialы Kongressa po boleznyam organov dыxaniya. - Moskva, 2014. - S. 125.
12. Vliyanie upravlyaemoy umerennoy gipotermii na gemostaz u novorojdyonnyx s gipoksicheski-ishemicheskoy ensefalopatiey./Filippov E.S., Gomellya M.V., Zarubin A.A., i dr.//Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. 2017. T. 62. № 12. S. 745-749.
13. Vnebolnichnaya pnevmoniya u detey: rasprostranennost, diagnostika, lechenie i profilaktika. Nauchno-prakticheskaya programma. Rossiyskoe respiratornoe obщество. Moskva, 2012. 64 s.
14. VOZ. Informatsionnyy byulleten №331 (noyabr 2018g). – URL: <http://www.who.int/mediacentre.factsheets.fs331.ru>
15. Vorobey E.V. Koagulyasionny gemostaz i fibrinoliticheskaya aktivnost pri vvedenii metallodekstranov in vitro.//V sbornike: Itogi nauchnx issledovaniy uchenx MGU imeni A. A. Kulshova, 2016 g Pod red. E. K. Schovoy. 2017. S. 239-241.